

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

Рахматова Шахризода
Эшматова Мунира
Преподаватель: Аллаберганов А.С.
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье дается характеристика социального института здравоохранения и коммуникации индивида и здравоохранения как объекта социологии медицины.

Ключевые слова: социология здоровья, телемедицина, цифровое здравоохранение, управление здравоохранением, информационное обеспечение, социологический мониторинг.

Социология медицины в нашей стране - наука молодая, но бурно развивающаяся. В отличие от стран Запада, где социолог медицины является в подавляющем большинстве случаев социологом по образованию, в Узбекистане сложился взгляд на социологию медицины как на науку, стоящую на стыке медицины и социологии. Пока трудно сказать, следует ли развивать данный подход или принять западную модель социологии медицины. Хотя она, в свою очередь, не является чем-то целостным. Основными проблемами социологии медицины, существенными для ее развития в нашей стране, всегда были: исследования медицинской профессии, исследования роли больного, поведения в болезни, оценка результата лечения с точки зрения пациента, изучение социального конструирования болезни и медицинского знания, развитие представлений об охране здоровья как о праве, проблемы распределения ресурсов и расширения медиализации, проблемы доступности медицинских услуг. Но исследовательское поле социологии медицины постоянно расширяется. Академик А.В.Решетников пишет: «Сегодня социология медицины вступила в новый этап своего развития, происходит переоценка многих ее подходов и направлений, по-новому трактуются политические и культурные изменения в системе охраны здоровья. Именно на этом этапе возникает необходимость оценить вклад, который эта наука вносит в понимание социальной природы современной деятельности на благо здоровья».

Социально-экономические преобразования в стране, реформирование системы охраны здоровья населения, децентрализация финансового обеспечения, формирование рынка медицинских услуг, появление конкурентных отношений в здравоохранении актуализируют применение адекватных форм и методов управления, эффективность которых на современном этапе зависит от многих факторов.

Одним из важнейших аспектов совершенствования управленческой деятельности является ее надлежащее информационное обеспечение.

К наиболее эффективным инструментам информационного обеспечения управленческой деятельности относится мониторинг, в том числе социологический.

Принципы мониторинга уже сравнительно давно стали использоваться в развитых зарубежных странах и все чаще в отечественной практике. Совершенно очевидно, что аналогичные принципы мониторинга могут быть использованы и при проведении социологического мониторинга здравоохранения.

Осуществление подобного рода мониторинговых исследований требует разработки организационной технологии их проведения, предусматривающей периодичность исследований, порядок и последовательность выполнения мероприятий по обеспечению сбора, обработки, анализа социологической информации, подходы к корректировке программы, выделение необходимых ресурсов и др.

Накопленный опыт позволяет сформулировать основной перечень задач, при которых используются социологические методы.

В целом, многолетний опыт использования социологических методов исследования убедительно доказывает, что несмотря на некоторую субъективность полученной информации, они позволяют получить необходимые данные. Однако, следует учитывать, что с позиции управления более эффективным является использование этих методов в качестве механизма обратной связи, для чего данные исследования целесообразно переводить в разряд мониторинговых.

Под социологическим мониторингом в здравоохранении, как инструментом управления, следует понимать целенаправленную деятельность, связанную с

перманентным наблюдением, анализом, оценкой и прогнозом состояния системы здравоохранения в целях ее развития в желаемом направлении, а также определением эффективности принимаемых управленческих решений.

Создание системы социологического мониторинга требует решения целого ряда организационных, правовых и научно-методических задач, которые ложатся в основу формирования соответствующих программ.

Реализация программ социологического мониторинга в системе здравоохранения предусматривает:

- организацию и регулярное проведение четко ориентированных и правильно организованных социологических исследований, которые составляют методическую основу социологического мониторинга;
- обсуждение результатов на различных уровнях управления, разработку и внедрение в практику управленческих решений;
- оценку эффективности социально-экономических последствий от реализации программ.

Социологический мониторинг должен реализовываться по определенным организационным технологиям, которые используются при разработке и реализации конкретных мониторинговых программ.

К ним, в частности, относятся определение баз исследования и объема выборочной совокупности, типизация выборки и периодичность проведения опросов, выбор конкретного метода исследования, организация сбора и обработки, анализа и хранения информации и др. Программы социологического мониторинга должны предусматривать такие разделы как: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения, сроки и этапы реализации программы, система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, механизм ее реализации, организация управления программой, оценка эффективности от реализации программы.

Таким образом, при относительно невысоком объеме затрат на проведение социологических исследований можно получить информацию, которая позволяет

оперативно принимать широкий спектр управленческих решений, направленных на улучшение условий оказания медицинской помощи населению.

Таким образом, использование социологических методов в рамках мониторинговых программ позволяет при относительно невысоких затратах отслеживать изменения определенных показателей в динамике, получать информацию оперативного и прогнозного характера, использование которой должно способствовать определению приоритетных направлений развития системы здравоохранения и проведению целенаправленной политики, способствующей обеспечению необходимого объема, качества и эффективности медицинской помощи, укреплению здоровья населения.

В перспективе реализация программ социологического мониторинга должна стать неотъемлемой частью системы информационного обеспечения управления здравоохранением.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Григорьева Н.С. Опыт зарубежных стран в реформировании здравоохранения. – М.: Альфапринт, 2019год.
2. Дмитриева Е.В. Социология здоровья: методологические подходы и коммуникационные программы. – М.: Центр, 2017.
3. Сахно А.В. Социология медицины и общественное здоровье. – М.: Знание, 2014.

Шекспир асарларининг ўзбекча таржималари лингвопоетикаси

Матсолаева Сурайё Қувондиқ қизи

Урганч давлат университети, Урганч, Ўзбекистон. Филология факултети,

Лингвистика (инглиз тили) 2-курс магистранти

Аннотация: *Мақолада Шекспир асарларининг ўзбекча таржималари лингвопоетикаси кўриб чиқилди.*

Калит сўзлар: *Ўзбекистон, Шекспир, Андроник, Генрих, Тилимиздаги меҳр-оқибат.*

КИРИШ

«Тилимиздаги меҳр-оқибат, меҳр-муҳаббат, меҳр-шавқат, қадр-қиммат деган, бир-бирини чуқур маъно-мазмун билан бойитадиган ва тўлдирадиган иборалар бор. Қанчалик галати туюлмасин, бу ибораларни бошқа тилларга айнан таржима қилишининг ўзи мушкул бир муаммо»

Ислом Каримов

MUXOKAMA VA NATIJALAR

Бугунги кунда маънавийтимизни юксалтириш, ёшларимизда миллий ва умуминсоний кадриятларга чуқур ҳурмат ҳиссини уйғотиш олий таълим муассасасида фаолият юритаётган ҳар бир педагогнинг зиммасида бўлган масъулиятли вазифалардан бири бўлиб турипти. Ўзбекистонни, ўзбек миллий меросини жаҳонга танитиш, кундан-кун ривожланиб, дунёда тобора мавқеи ортиб бораётган юртимизни, халқимиз ҳаёти ва бадиий тафаккурини адабиёт воситасида, хусусан, бадиий таржима йўли билан кенг ёйиш, тарғиб қилиш кечуиктириб бўлмас вазифалардандир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг куйидаги сўзларини эсга олиш зарур: “Узоқ йиллар давомида ўзбек адабиётини тўғридан-тўғри она тилимиздан таржима қилиб келган чет эллик таржимонлар билан бирга, мамлакатимиз олий ўқув юртларида таълим олаётган истеъдодли ўғил-

қизларимизни мана шу машаққатли, айна пайтда олийжаноб ишга жалб этиш, бу масаланинг ечими билан бевосита боғлиқ бўлган ташкилий-амалий вазифаларни ҳал қилишимиз мақсадга мувофиқ бўлар эди.”[1.42б.]

“Бизнинг Шекспир ҳақида” деб аталган иккинчи хотирасида Жонсон Шекспирга янада юқори баҳо беради: “.....мен уни инсон сифатида севар эдим, муҳлислари қаторида туриб, улар билан биргаликда унга ҳурмат бажо келтириб, таъзим қиламан. У виждонли, кўнгли очик ва хуштабиат, бой фантазияга, ўткир мулоҳаза ва қаламга эга бўлган одам ади, шунинг учун ниҳоятда тез ва осон ёза олган.... У чуқур ва ўткир ақл эгаси эди, лекин баъзан ўзини ўзи назорат қила олмаган, шу боис айрим хатоларга ҳам йўл кўяр эди. Аммо унинг яхшилик жиҳатлари камчиликларидан устун турарди” дейди. “Ҳақиқатдан ҳам, Шекспир асарларида онда-сонда шошма-шошарликлар учрайди” [2.77б.]

Шекспир фақатгина иккита достонини ўз ихтиёри билан нашрга топширган, қолганларининг ҳаммаси муаллифнинг қаршилик кўрсатишига қарамай босиб чиқарилган. Шекспирнинг қуйидаги драмалари: “Тит Андроник”, “Генрих VI” (2- ва 3-қисмлари), “Ричард II”, “Муҳаббатнинг самарасиз уринишлари”, “Венециялик савдогар”, “Генрих V”, “Беҳуда шов-шув”, “Ёз кечасидаги туш”, “Виндзориялик хазилкашлар”, “Ҳамлет”, “Қирол Лир”, “Троил ва Крессида” ва “Перикл” ҳаётлигида чоп этилган. “Адашишлар комедияси”, “Қайсар қизнинг қуйилиши”, “Вероналик икки йигит”, “Қирол Жон”, “Бу сизга маъқулми?”, “Ўн иккинчи кеча”, “Юлий Цезарь”, “Яхшилик билан тугаган иш яхши”, “Ўчга ўч”, “Афиналик Тимон”, “Макбет”, “Антоний ва Клеопатра”, “Кориолан”, “Цимбелин”, “Қиш эртаги” ва “Бўрон” кейин нашр этилган.

Шекспир вафотидан етти йил ўтгандан сўнг Ж.Хеминг ва Г.Кондел Жонсон иштироки ва раҳбарлигида драматург асарларини тўплаб, нашрга тайёрлаган эдилар. Қисман ноширларнинг хусусий мулкига айланган, актёрлар қўлида тарқалиб кетган пьесалар қўлёзмаларини тўплаш, уларнинг матнини тиклаш, таҳрир қилиш каби мушкул ишни драматургнинг дўстлари амалга оширишди. 1623 йилда 998 саҳифадан иборат, катта ҳажмда фолио (катта ҳажмдаги китоб), Вильям Шекспирнинг комедия,

хроника (йилнома) ва трагедиялари, аслият ва аниқ нусхадан босилган” номи остида босилган. Мазкур нашрнинг бизгача етиб келган икки юзга яқин нусхасининг 14таси тўлиқ ҳолда мавжуд.

Тўплам одатга кўра бирор лорд (Англияда зодагонларнинг авлоддан авлодга келадиган олий унвон ва шу унвонга эга бўлган киши), амалдорга бағишланиши керак эди. Ҳемен ва Кондел фолиони икки граф-Пембрук ва Монтгомерига бағишлайдилар, бағишлашда камтаринлик билан “Биз фақат вафот этган муаллифга хизмат қилиб, унинг етимлари (асарлари назарда тутилмоқда) ғамхўрлик қилдик, пьесаларини тўпладик, биз шахсий манфаатдорлик ва шухратга интилганимиз йўқ, балки буюк шухратга муносиб бўлган дўстимиз Шекспир хотирасини абадийлаштиришга уриндик, холос” [3.386.].

ХУЛОСА

Шекспир ижодини баъзи олимлар уч даврга, баъзилари эса тўрт даврга ва бу тўрт давр ичида тағин турлар, жанрларга ажратадилар. Шекспирникидек бой, турли жанр ва ғоявий йўналишдаги адабий мероснинг ўрганилишини осонлаштириш учун даврларга ажратиш зарур, аммо қанчалик даврларга ажратилмасин, шартли бўлиши аниқ. Масалан, “Юлий Цезарь” трагедияси 1599 йилда ёзилганлиги маълум, бироқ бу трагедия ҳам ғоя, ҳам шакл жиҳатдан шу йилларда яратилган асарларидан анча фарқ қилади ва 1600 йилдан сўнги трагедияларга яқин туради. 1600 йилда ёзилган “Ўн иккинчи кеча” комедияси эса, аксинча, биринчи даврда яратилган оптимистик трагедияларига яқин ва 1601 йилдаги “Ҳамлет”дан бутунлай фарқ қилади. Демак, Шекспир асарларини яратилиш пайтига қараб эмас, балки уларни характери ғоявий йўналишига қараб ажратиш мақсадга мувофиқдир.

REFERENCES:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. Тошкент, “Маънавият”, 2008. 68 б.
2. Самуэл Маршак. Поэзия перевода. «Литературная газета», 31 мая 1962 г. 42с.

3. Сидоренко Т.К. Префиксальный элемент SUPER – в произведениях Шекспира // Вопросы английской лексикологии и лексикографии. – Пятигорск, 1990. – С. 87-91.
4. ИСМАТОВА ЮЛДУЗ ШУХРАТ ҚИЗИ, ШЕКСПИРНИНГ “ОТЕЛЛО” ТРАГЕДИЯСИ АСЛИЯТДАН ТАРЖИМАСИ ТАҲЛИЛИ (Жамол Камолов таржималари асосида). ДИССЕРТАЦИЯ